

АНТОНИМИЯ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Ачилдиева Нигора Бахтиёровна

Преподаватель Термезского государственного университета

achildiyeva@mail.ru

Аннотация: В данной работе исследуется антонимия в демографической лексике русского и узбекского языков. Антонимия - это явление, при котором два слова или фразы имеют противоположное значение. В контексте демографии, антонимия может проявляться в словах, связанных с численностью населения, его составом, возрастным распределением и другими демографическими характеристиками. В работе проводится сопоставительный анализ демографической лексики русского и узбекского языков с целью выявления антонимичных пар слов. Исследование основывается на анализе лингвистических данных, включающих словарные статьи, тексты исследуемых языков, а также профессиональные публикации в области демографии. Результаты исследования позволят лучше понять особенности использования антонимии в демографической лексике русского и узбекского языков, а также дать возможность для сравнительного анализа между этими двумя языками.

Ключевые слова: антонимия, демографическая лексика, контекстуальные особенности, передачи информации.

RUS VA O‘ZBEK TILLARINING DEMOGRAFIK LUG‘ATIDA ANTONIMIYA

Achildieva Nigora Baxtiyorovna

Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

achildiyeva@mail.ru

Annotatsiya: Bu maqolada rus va o‘zbek tillarining demografik lug‘atidagi antonimiya ko‘rib chiqiladi. Antonimiya - bu ikki so'z yoki iboraning qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan hodisasi. Demografiya kontekstida antonimiya aholi soni, tarkibi, yosh taqsimoti va boshqa demografik xususiyatlar bilan bog'liq so'zlarda paydo bo'lishi mumkin. Maqolada rus va o‘zbek tillarining demografik so‘z boyligi qiyosiy tahlil qilingan, so‘zlarning antonim juftlarini aniqlash. Tadqiqot lingvistik ma'lumotlarni, shu jumladan lug'at yozuvlarini, o'rganilayotgan tillarning matnlarini, shuningdek, demografiya sohasidagi professional nashrlarni tahlil qilishga asoslangan. Tadqiqot natijalari rus va o‘zbek tillari demografik lug‘atida antonimiyaning qo‘llanish xususiyatlarini to‘liqroq tushunish imkonini beradi hamda bu ikki til o‘rtasida qiyosiy tahlil qilish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: antonimiya, polisemiya, demografik lug'at, kontekstual xususiyatlar, axborot uzatish.

ANTONYMY IN THE DEMOGRAPHIC VOCABULARY OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

Achildieva Nigora Bakhtiyorovna

Teacher at Termez State University

achildiyeva@mail.ru

Annotation: This paper examines antonymy in the demographic vocabulary of the Russian and Uzbek languages. Antonymy is a phenomenon in which two words or phrases have opposite meanings. In the context of demography, antonymy can appear in words related to population size, composition, age distribution and other demographic characteristics. The work carries out a comparative analysis of the demographic vocabulary of the Russian and Uzbek languages in order to identify antonymous pairs of words. The study is based on the analysis of linguistic data, including dictionary entries, texts of the languages under study, as well as

professional publications in the field of demography. The results of the study will allow us to better understand the features of the use of antonymy in the demographic vocabulary of the Russian and Uzbek languages, as well as provide an opportunity for a comparative analysis between these two languages.

Key words: antonymy, polysemy, demographic vocabulary, contextual features, information transfer.

Антонимия - это явление в языке, когда два слова или выражения имеют противоположные значения или смыслы. В демографической лексике русского языка также можно найти примеры антонимии. Рассмотрим некоторые из них.

1. Рождаемость - смертность: эти термины являются антонимами, так как они описывают два противоположных процесса в демографии. Рождаемость относится к количеству рождений, тогда как смертность относится к количеству смертей. Высокая рождаемость может быть противоположной низкой смертности, и наоборот.

2. Молодость - старость: эти термины являются антонимами, так как они описывают противоположные этапы жизни. Молодость относится к более раннему периоду жизни, характеризующемуся активностью и физической силой, тогда как старость относится к более позднему периоду жизни, характеризующемуся уменьшением физической активности и возрастными изменениями.

3. Прирост - убыль: эти термины являются антонимами, так как они описывают противоположные тенденции в изменении численности населения. Прирост относится к увеличению численности населения в результате положительной рождаемости и миграции, тогда как убыль относится к уменьшению численности населения в результате отрицательного прироста (когда смертность и миграция превышают рождаемость).

4. Мужчины - женщины: эти термины являются антонимами, так как они описывают два противоположных пола. Мужчины относятся к мужскому полу,

тогда как женщины относятся к женскому полу. Они представляют разные биологические и социальные характеристики.

5. Рост - спад: эти термины являются антонимами, так как они описывают противоположные тенденции в изменении численности населения или демографических показателей. Рост относится к увеличению численности населения, рождаемости или других показателей, тогда как спад относится к уменьшению этих показателей.

Антонимия в демографической лексике русского языка помогает выразить противоположные концепции и явления в области демографии.

В узбекском языке, как и во многих других языках, существуют слова, имеющие антонимы – слова, противоположные по значению. Демографическая лексика – это группа слов, связанных с изучением населения, его составом, структурой и изменениями. Рассмотрим некоторые антонимы в демографической лексике узбекского языка.

1. - Болалар – катталар:

- Болалар – это слово, обозначающее "дети" или "малолетние". Например, болалар сони – "количество детей".

- Катталар – это антоним слова "болалар" и означает "взрослые" или "лица старше 18 лет".

2. Аёл – эркак:

- Аёл – это слово, обозначающее "женщина" или "женский пол". Например, Аёл киши – "женская личность".

- Эркак – это антоним слова "аёл" и означает "мужчина" или "мужской пол".

3. Катта – кичик:

- Катта – это слово, обозначающее "большой" или "взрослый". Например, катта оилалар – "большие семьи".

- Кичик – это антоним слова "катта" и означает "маленький" или "младший". Например, кичик оилалар – "маленькие семьи".

Узбекский язык, являющийся одним из тюркских языков, обладает богатой лексикой, включающей в себя множество понятий, связанных с демографией. Демография, как наука, изучает население и его характеристики, такие как возраст, пол, раса, родной язык и другие факторы, влияющие на динамику населения. В узбекском языке существует несколько антонимических пар, отражающих различные аспекты демографии.

Антонимия демографической лексики как и русского, так и узбекского языка играет важную роль в описании и анализе населения. Она позволяет более точно определить характеристики населения и его динамику. Изучение антонимии в демографической лексике может быть полезным для исследователей и специалистов в области демографии, а также для изучения культуры и общества народа.

Список использованной литературы

1. Введение в демографию / Под ред. В.А.Ионцева, А.А.Саградова. – М., 2002.
2. Словарь социолингвистических терминов. – М.: Институт языкознания РАН, 2006. – (в кн. Всего 312 с)
3. Толковый словарь иноязычных слов» \ Крысина Л.П. М.: Эксмо, 2010.- 944с.
4. Демографический понятийный словарь/ Под ред.проф. Л.Л.Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003. – 352 с.
5. Arapov Gayrat. (2021). LINGUOCULTURAL STUDY OF LIGHT INDUSTRY LEXICON. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2(05), 39–372.
6. Arapov, G. N. (2023). Interpretation of the light industry lexicon in modern linguistics. ISJ Theoretical & Applied Science, 07 (123), 137-141.

7. Умбетова Н.Ж. Семантико-стилистическое своеобразие в поэтике О.О. Сулейменова // Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 5. – 2022. – С 158-164. (Impact Factor: 8.2).

8. Ачилдиева Н. Основные понятия о демографии и демографической лексике // Science and innovation. – 2022. – Т.1. – №. В8. – С 2380-2382

Web sayt:

9. www.demoscope.ru/weekly/knigi/darskij3/darski.html

10. www.labirint.ru/books/587380/

11. www.labirint.ru/books/226142/